

RAQAMLI DAVRDA INTELLEKTUAL MULK HUQUQI

Yusupov Jamxurbek

jamhurbekyusupov7@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 1-kurs A-patok 1-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17774101>

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamli davrda intellektual mulk huquqlarini himoya qilishning dolzarbligi, mavjud huquqiy mexanizmlar va ularning amaliyotdagi muammolari tahlil qilinadi. Internet va sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi mualliflik huquqlari buzilishining yangi shakllarini yuzaga keltirayotgani ko'rsatiladi. Xususan, O'zbekistondagi normativ-huquqiy asoslar, xalqaro konvensiyalar, mualliflik huquqining obykti va obyekt bo'lmaydigan holatlar amaliy misollar bilan yoritilgan. Shuningdek, Janubiy Koreya tajribasi, blockchain texnologiyasi va onlayn ro'yxatga olish tizimlarining intellektual mulkni himoya qilishdagi innovatsion imkoniyatlari tahlil qilinadi. Muallif raqamli savodxonlikni oshirish hamda huquqiy madaniyatni rivojlantirishning zarurligiga e'tibor qaratadi. Maqola intellektual mulkni himoya qilishdagi zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati va istiqbollari ochib beradi.

Kalit so'zlar: Intellektual mulk, mualliflik huquqi, turdosh huquqlar, raqamli davr, internet, sun'iy intellekt, blockchain texnologiyasi, O'zbekiston qonunchiligi, BIMT, onlayn ro'yxatdan o'tkazish, ijtimoiy tarmoqlar, huquqiy savodxonlik, raqamli savodxonlik, kontent himoyasi, mualliflik huquqlarining buzilishi.

Bugungi raqamli davrda intellektual mulk huquqlarini himoya qilish har qachongidan muhim bo'lib bormoqda. Har kuni millionlab insonlar internet orqali o'z ijodiy ishlarini boshqalar bilan o'rtoqlashadi: kimdir rasm chizadi, kimdir she'r yozadi, yana kimdir yangi dastur yaratadi. Ammo bir savol tobora dolzarb bo'lib bormoqda: shu asarlardan qanchasi haqiqatan ham o'sha muallifga tegishli? Raqamli texnologiyalar hayotimizni yengillashtirdi, lekin ular bilan birga intellektual mulkni himoya qilish masalasi ham murakkablashdi. Inson qobiliyati bilan yaratiladigan intellektual mulkning himoya qilinishi, ommaga taqdim etilishi, moliyalashtirilishi, shuningdek faoliyatini davom ettirishi, ayniqsa, uning muhofaza etilishi yillar davomida muhim masalaga aylanib bormoqda.

Intellektual mulk o'zi nima?

Intellektual mulk — keng ma'nodagi atama bo'lib, qonunda mustahkamlangan vaqtinchalik mutlaq huquqni, shuningdek, mualliflarning intellektual faoliyat natijasi yoki individuallashtirish vositalariga bo'lgan shaxsiy nomulkiy huquqlarini anglatadi. Bunga ixtirolar, ilmiy kashfiyotlar, adabiy va

san'at asarlari, dizaynlar, kompyuter dasturlari, tijorat sirlari va boshqa turli ijodiy mahsulotlar kiradi. Intellektual mulk huquqini huquqiy himoya qilish g'oyasi ilk bor XIV-XV asrlarda Yevropada paydo bo'lgan, bosma asarlar, savdo belgilari va keyinchalik patentlarni himoya qilishdan boshlangan. Hozir esa bu huquqlar butun dunyoda xalqaro shartnomalar asosida tan olinadi. Mualliflik huquqi va intellektual mulkning xalqaro miqyosda himoya qilinishida Butunjahon intellektual mulk tashkilotining (BIMT) o'rni katta.

Bu tashkilot 1967-yil 14-iyul kuni Stokgolm shahrida imzolangan Butunjahon intellektual mulk tashkilotini tashkil etish haqidagi konvensiya asosida tashkil etilgan hukumatlararo xalqaro tashkilotdir². O'zbekiston 1991-yil 25-dekabrda Butun jahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT)ga a'zo davlatlar qatoriga qo'shilgan. 2000-yil Butunjahon intellektual mulk tashkilotiga a'zo davlatlari o'rtasida 26-aprel "Xalqaro intellektual mulk kuni" sifatida nishonlanishi kelishilgan. 2001-yildan boshlab ushbu sana har yili butun dunyoda nishonlab kelinmoqda.

Intellektual mulkni himoya qilish bilan bog'liq mexanizmlar yetarli bo'lsada, avvallari intellektual mulk obyektlarini himoya qilish nisbatan oson edi:

1. Mualliflik guvohnomasi,
2. Patent
3. nashr orqali egasi aniq belgilangan.

Ammo hozir internet davrida birgina "copy-paste" tugmasi bilan butun ijod bir zumda tarqalib ketadi. YouTube, Instagram, Telegram, TikTok va sun'iy intellekt dasturlari mualliflik huquqi va intellektual mulk sohasini yanada murakkablashtirdi. Internetda har qanday kontent bir soniyada tarqaladi, natijada "muallif kim?" va bu "kimga tegishli?" degan savol ko'p hollarda javobsiz qoladi. Hayotiy misol keltiradigan bo'lsak, 2023-yilda "Getty Images" kompaniyasi sun'iy intellekt yaratgan "Stable Diffusion" dasturiga qarshi sud ishini boshladi.

Chunki sun'iy intellekt "Getty Images" kompaniyasiga tegishli bo'lgan millionlab suratlardan ruxsatsiz foydalangan edi va haligacha bu borada sud tomonidan biror hukmga kelinmadi chunki kim javobgarlikka tortilishi noma'lum bunga aybdor sun'iy intellektmi yoki uni yaratgan dasturchimi? Bu voqea raqamli davrda intellektual mulk huquqi tobora murakkablashayotganini ko'rsatadi.

Bizning mamlakatimizda ham bunday muammolar yo'q emas va bularni oldini olish olish uchun O'zbekiston Respublikasi davlat qonunchiligida intellektual mulkni himoya qilish bo'yicha aniq qoidalar mavjud, bularga misol qilib:

- “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risidagi” gi 20.07.2006 yildagi O‘RQ-42-son⁵;

- “Intellectual mulk obyektlarini huquqiy himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida” gi 10.09.2024 yildagi O‘RQ-959-son⁶;

- “Butunjahon intellektual mulk tashkilotining mualliflik huquqi bo‘yicha shartnomasiga (Jeneva, 1996-yil 20-dekabr) O‘zbekiston Respublikasining qo‘shilishi to‘g‘risida” gi 16.02.2019 yildagi O‘RQ-520-son⁷;

Ushbu Qonunlarning maqsadi fan, adabiyot va san‘at asarlarini (mualliflik huquqi), ijrolar, fonogrammalar, efir yoki kabel orqali ko‘rsatuv yoxud eshittirish beruvchi tashkilotlarning ko‘rsatuvlari yoki eshittirishlarini (turdosh huquqlar) yaratish hamda ulardan foydalanish bilan bog‘liq holda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasida quyidagilar mualliflik huquqi obyektlari hisoblanadi:

1. Adabiy asarlar (adabiy-badiiy, ilmiy, o‘quv, publitsistik va boshqa asarlar); 2. Drama va ssenariy asarlari;

3. Matnli yoki matnsiz musiqa asarlari;

4. Musiqali drama asarlari;

5. Xoreografiya asarlari va pantomimalar;

6. Audiovizual asarlar;

7. Rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika, dizayn asarlari va tasviriy san‘atning boshqa asarlari;

8. Manzarali-amaliy va sahna bezagi san‘ati asarlari; arxitektura, shaharsozlik va bog‘-park barpo etish san‘ati asarlari;

9. Fotografiya asarlari va fotografiyaga o‘xshash usullarda yaratilgan asarlar;

10. Jo‘g‘rofiya, geologiya xaritalari va boshqa xaritalar, jo‘g‘rofiya, topografiya va boshqa fanlarga taalluqli tarhlar, eskizlar va asarlar;

11. Barcha turdagi EHM uchun dasturlar, shu jumladan har qanday dasturlash tilida va har qanday shaklda, chunonchi boshlang‘ich matn hamda obyekt kodida ifodalanishi mumkin bo‘lgan amaliy dasturlar va operatsiya tizimlari⁸.

O‘zbekiston Respublikasida quyidagilar mualliflik huquqi obyektlari bo‘lmaydi:

1. Rasmiy hujjatlar (qonunlar, qarorlar, to‘xtamlar va shu kabilar), shuningdek ularning rasmiy tarjimalari;

2. Rasmiy ramzlar va belgilar (bayroqlar, gerblar, ordenlar, pul belgilari va shu kabilar);

3. Xalq ijodiyoti asarlari;

4. Oddiy matbuot axboroti tusidagi kundalik yangiliklarga doir yoki joriy voqealar haqidagi xabarlar;

5. Insonning bevosita individual asar yaratishga qaratilgan ijodiy faoliyati amalga oshirilmasdan, muayyan turdagi ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan texnika vositalari yordamida olingan natijalar⁹.

O'zbekiston Respublikasida quyidagilar mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni himoya qilish usullari hisoblanadi:

1. Muallif, turdosh huquqlar egasi yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan quyidagilarni talab qilishga haqli;

2. Huquqlarni tan olishini;

3. Huquq buzilishidan oldingi holatni tiklashini va huquqni buzadigan yoki uning buzilishi xavfini yuzaga keltiradigan harakatlarni to'xtatishini;

4. Huquq egasining huquqi buzilmagan taqdirda, u fuqarolik muomalasining odatdagi sharoitlarida olishi mumkin bo'lgan, lekin ololmay qolgan daromadi miqdoridagi zararlarning o'rnini qoplashini. Agar huquqbuzar mualliflik huquqi yoki turdosh huquqlarni buzish oqibatida daromadlar olgan bo'lsa, huquq egalari boshqa zaralar bilan bir qatorda boy berilgan foydani bunday daromadlardan kam bo'lmagan miqdorda qoplashini;

5. Zararlar yetkazilishi faktidan qat'i nazar, huquqbuzarlikning xususiyati va huquqbuzarning aybi darajasidan kelib chiqib ish muomalasi odatlarini hisobga olgan holda zarar qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining

yigirma baravaridan ming baravarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovonni to'lashini;

6. Muallif va ijrochi o'z huquqlari buzilgan taqdirda, huquqbuzardan ma'naviy ziyon qoplanishini talab qilishga haqlidir;

7. Mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilot mulkiy huquqlarini boshqarish shunday tashkilot tomonidan amalga oshirilayotgan shaxslarning buzilgan mualliflik huquqlari va turdosh huquqlarini himoya qilib qonunda belgilangan tartibda o'z nomidan ariza bilan sudga murojaat etishga haqlidir;

8. Mualliflik huquqi yoki turdosh huquqlar buzilishining oldini olish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralar ko'rish natijasida uchinchi shaxslarga yetkazilgan zararlar, shuningdek bunday choralarni amalga oshirgan shaxs ko'rgan zararlar huquqbuzar hisobidan undirib olinishi kerak¹⁰.

Biroq, hozirgi rivojlangan ijtimoiy tarmoqlar va internet davrida ularning ijrosini ta'minlash va amalda ishlashi biroz murakkablashmoqda. Ko'plab ijodkorlar o'z asarlari ularning ruxsatisiz nusxalanib, turli saytlarga joylashtirilayotganidan norozi. Muallif o'z huquqini talab qilmoqchi bo'lsa, ko'p hollarda kim tarqatgani noma'lum bo'ladi. Asarning muallifga tegishli ekanligini isbotlash esa ko'p vaqt, ortiqcha pul va bir nechta hujjat talab qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham internetda mualliflik huquqi va intellektual mulkning buzilishi tez-tez uchramoqda. Ayniqsa, YouTube, Instagram, Telegram va TikTok platformalarida ijodkorlarning videolari va musiqiy ishlari ularning ruxsatisiz ko'chirilishi va ijtimoiy tarmoqlarga qayta yuklanishi keng tarqalgan. Masalan, bir foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentni boshqalar o'z sahifasiga joylashtirib undan foydalanishi yokida ular orqali daromad olish holatlari ko'paygan. Bu esa nafaqat mualliflik huquqi va intellektual mulkning buzilishi, balki ijodkor mehnatiga nisbatan befarqlikni va hurmatsizlikni ham ko'rsatadi. Bu holat bugungi rivojlangan raqamli davrda keskin ommalashmoqda va nafaqat O'zbekistonlik ijodkorlar balki butun dunyodagi intellektual mulk egalari bundan aziyat chekishmoqda.

Bugungi kunda, bu muammoga yechim topish maqsadida ko'plab huquqshunoslar va olimlar ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Muammoga yechim sifatida texnologik yondashuvlar taklif qilinmoqda. Masalan, "Blockchain technology" buning yordamida har bir asarga o'ziga xos "raqamli pasport" berish mumkin. Natijada, bu mualliflikni oson isbotlaydi va asarning noqonuniy nusxalarini aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, eng zo'r yechimlardan biri bu intellektual mulk va mualliflik huquqini onlayn tarzda ro'yxatdan o'tkazish tizimini soddalashtirish ya'ni intellektual mulkni ortiqcha tashvishlarsiz, har xil to'lovlarsiz va ko'p vaqt yo'qotmasdan onlayn tarzda telefon orqali ro'yxatdan o'tkazish.

Misol uchun, Janubiy Koreya tajribasi raqamli intellektual mulkni himoya qilishda ilg'or yechim sifatida e'tirof etiladi. Janubiy Koreyada ijodkorlar o'z asarlarini Korea Copyright Commission sayti orqali avtomatik tarzda ro'yxatdan o'tkazish imkoniga ega¹¹. Natijada har bir kontent muallif nomi bilan biriktiriladi va huquqiy himoya kafolatlanadi. O'zbekistonda ham shunday raqamli platforma joriy etilishi nafaqat ijodkorlarning huquqlarini himoya qiladi, balki raqamli iqtisodiyot rivojiga ham ijobiy turtki beradi. Shu bilan birga, raqamli makonda intellektual mulkni himoya qilish faqat qonunlar bilan emas, balki aholining huquqiy savodxonligi bilan ham chambarchas bog'liq. Bugun ko'plab foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari joylayotgan materiallariga nisbatan

mualliflik huquqini bilishmaydi yoki buni unchalik ahamiyatli deb hisoblamaydi. Masalan, internetdan ruxsatsiz rasm, musiqa yoki matnni ishlatish odatiy holga aylangan, lekin bu aslida qonunbuzarlikdir. Afsuski, bu haqda ko'pchilik odamlar xabardor emas. Shu sababli, raqamli savodxonlik bilan bir qatorda, huquqiy savodxonlikni oshirish ham jamiyatning muhim vazifasiga aylanmoqda. Bu maqsadga erishish uchun biz maktab va oliy ta'lim muassasalarida mualliflik huquqi va axborot madaniyatiga oid mavzularni o'rgatish zarur.

Xulosa qilib aytganda, raqamli davr intellektual mulkni nafaqat yangicha himoya qilish usullarini yaratish, balki huquqiy ong va huquqiy savodxonlikni oshirishni ham talab etmoqda. Bu jarayonda har bir shaxs, ijodkor va tashkilot o'z mas'uliyatini his qilishi lozim ya'ni o'z intellektual mulkini qonunda ta'qiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishi lozim. Chunki kelajakda g'oya, bilim va ijod insoniyat taraqqiyotining eng muhim boyligiga aylanadi, uni asrash esa bizning qo'limizda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.Sh.Najimov. S.F. Saidov. Intellektual Mulk Huquqi Va A. Uni Himoya Qilish, Undan Foydalanish Masalalari. Siyosatshunoslik, Huquq Va Xalqaro Munosabatlar Jurnal. 2023-Yil
2. Butunjahon Intellektual Mulk Tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Milliy Ilmiy Portal <https://Nsp.Gov.Uz> > Outinst
3. Butun Jahon Intellektual Mulk Tashkiloti Hamda O'zbekiston ...Samarqand Adliya Boshqarmasi <https://Samarqand.Adliya.Uz> > Detail
4. 26 Aprel – Xalqaro Intellektual Mulk Kuni inson huquqlari. Uz <http://Nhrc.Uz> > News
5. O'rq-42-СОН 20.07.2006. Mualliflik Huquqi Va Turdosh ...Lex.Uz <https://Lex.Uz> > Docs
6. O'rq-959-СОН 10.09.2024. Intellektual Mulk Obyektlarini ...Lex.Uz <https://Lex.Uz> > Docs
7. 2162-ii-СОН 30.11.2018. "Butunjahon Intellektual Mulk ...Lex.Uz <https://Lex.Uz> > Docs
8. Korea Copyright
9. Lawgeex Research Team (2018). Comparing The Performance Of Ai Vs Lawyers In Reviewing Standard Business Contracts. Lawgeex.
10. Remus D., Levy F.S. (2017). Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, And The Practice Of Law. Georgetown Journal Of Legal Ethics, 30(3), 501-558.
11. Answers To Questions About Using Generative Ai To Practice Law. Northern District Of New York Federal Court Bar Association, October 7, 2024

12.Ai Legal Research Tools From Lexisnexis & Westlaw. Nbi-Sems, 2023.
Available At: <https://Nbi-Sems.Com/Blogs/News/Lexisnexis-And-Westlaw-Will-Launch-Ai-Legal-Research-Tools>

